

MUSTAQILLIK YILLARIDA DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR

Obidova Sabinabonu, Toxirova Mohinur

Andijon davlat pedagogika instituti

Amaliy matematika yo`nalishi 1- bosqich talabasi 101-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola mustaqillik yillarida O'zbekiston davlat boshqaruvi tizimida amalga oshirilgan islohotlar nafaqat mamlakatning siyosiy va iqtisodiy rivojlanishini, balki jamiyatning barcha sohalarini qayta qurish va modernizatsiya qilishni ham o'z ichiga oldi. Quyida bu islohotlarning har bir sohasiga yanada batafsilroq to'xtalamiz: Konstitutsiya va huquqiy tizim islohotlari, Mahalliy boshqaruv islohotlari va shu kabi sohalar keng yozilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, huquq, Mahalliy, Tahlil, 1997 yil 3 iyul, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi.

Annotation: This article explained that the reforms carried out in the system of Public Administration of Uzbekistan during the years of independence included not only the political and economic development of the country, but also the reconstruction and modernization of all spheres of society. Below we will focus in more detail on each area of these reforms: the reforms of the Constitution and the legal system, the reforms of local government and the like are widely written.

Key words: Constitution, Law, local, analysis, July 3, 1997, Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan.

Аннотация: Эта статья реформы, проведенные в системе государственного управления Узбекистана в годы независимости, включали не только политическое и экономическое развитие страны, но и перестройку и модернизацию всех сфер жизни общества. Ниже мы более подробно рассмотрим каждую из этих областей реформ: реформы конституционно-правовой системы, реформы местного самоуправления и аналогичные области подробно описаны.

Ключевые слова: Конституция, право, местные, анализ, 3 июля 1997 года Кабинет Министров Республики Узбекистан.

Kirish: Ekspertlar mamlakatimizda mustaqillik yillarida davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish jarayonida ikkita asosiy vazifa uddalanganini qayd etishadi. Avvalo, iqtisodiyotda ma'muriy-buyruqbozlik va taqsimot tizimidan bozor munosabatlariga o'tilgan bo'lsa, ikkinchidan, davlat organlarining yangi sharoitlarda samarali faoliyat yuritishiga erishildi. Ma'muriy islohotlar davlat boshqaruvi tizimi organlari tuzilmasini unifikatsiyalashtirdi. Davlat xizmati ushbu tizimning asosiy unsuriga aylandi.

Tahlillar shuni ko'rsatayaptiki, davlat xizmati faoliyatini tartibga soladigan hujjatlar bugungi kunning talab va vazifalariga javob bermayapti, sohadagi barcha masalani qamrab olmasdan, yagona huquqiy standartlar hamda ma'muriy-boshqaruv amaliyotini o'rnatishga xalaqit qilmoqda. Xususan, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish darajasining pastligi, yagona kadrlar siyosatining yo'qligi, davlat xizmatchilarining ijtimoiy va huquqiy himoyasi ular tomonidan bajarilayotgan vazifalarga mos emasligi davlat xizmatchilarining ish faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatayapti. Bularning barchasi, o'z navbatida, tashkilotlar, fuqarolar hamda fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi munosabatlarning byurokratlashuviga, davlat tuzilmalari faoliyati yopiqligiga shart-sharoit yaratmoqda.

Bundan tashqari, huquqiy asoslar "Elektron hukumat" tizimining jadal ravnaqidan, davlat xizmatlari va ma'muriy tartib-taomillarining taraqqiyotidan ortda qolmoqda. Amaldagi qonun hujjatlarida davlat hokimiyati organlari xodimlarini belgilashda bir qator tushunchalar qo'llaniladi. Biroq ko'lamiga ko'ra, biri-biridan tubdan farq qiladi.

Hukumatning 1997 yil 3 iyuldagi qarorida ko'rsatilgan Davlat xizmatchilarining lavozimlari ro'yxatiga vazirlik va idoralar, hokimliklar, o'zini o'zi boshqarish organlari hamda prokuratura idoralari xodimlarining qator lavozimlari kiritilgan. Vaholonki, Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 2 martdagi qarori bilan tasdiqlangan Davlat boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlarining odob-axloq namunaviy qoidalarida davlat xizmatchisi deganda, faqatgina hokimliklar, vazirlik va idoralar xodimlari tushuniladi.

Qonunchilikda ayni paytda "ma'muriy-boshqaruv xodimlari" degan tushuncha ham qo'llanilmoqda. U yuqorida qayd etilgan ro'yxatga kiritilmagan qator tashkilotlarni ham o'z ichiga oladi. Nomenklaturada xo'jalik boshqaruvi organlari lavozimlari borligi uning asosiy farqi hisoblanadi. Shu bilan birga, qonunchiligimizda saylanadigan mansabdor shaxslar faoliyati tartibga solingan. Masalan, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va Senati a'zolari, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlari deputatlarining maqomi hamda vakolatlari belgilab qo'yilgan.

Bir qator hujjatlar, jumladan, "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risida"gi, "Prokuratura to'g'risida"gi, "Sudlar to'g'risida"gi, "Davlat soliq xizmati to'g'risida"gi, "Davlat bojxona xizmati to'g'risida"gi qonunlar ayrim davlat organlarining maqomini belgilab beradi.⁵⁹

Ko'plab idoralar o'z maqomi, maqsad va vazifalari belgilangan tegishli nizomlar asosida ish olib bormoqda.

Ko'rinib turibdiki, davr davlat xizmatlari sifatini oshirish, davlat xizmatchilari faoliyatining ochiqligi va qonuniyligini ta'minlash bo'yicha vazifalarni hal qilishni kun tartibiga olib chiqmoqda. Bu vazifalar davlat xizmatchisi huquq va vakolatlarini aniq belgilab berishni taqozo etayapti. Shu bois Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev

⁵⁹ Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. T. 1. - Toshkent: O'zbekiston.. 2017.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma‘ruzasida davlat xizmati institutini isloh etish, davlat xizmatchilarining moddiy va ijtimoiy ta‘minoti, ularning kasbiy tayyorgarligini tubdan takomillashtirish, bu sohaga yangicha fikrlaydigan, mas‘uliyatli, tashabbuskor, vatanparvar kadrlarni jalb etish bo‘yicha samarali tizim yaratish zarurligini ta‘kidlagan edi.

Davlatimiz rahbari yaqin kunlarda “Davlat xizmati to‘g‘risida”gi qonunni ishlab chiqish vazifasini qo‘ydi. Bu vazifa 2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilida amalga oshirishga oid Davlat dasturida alohida bandda ko‘rsatib o‘tilgan.

Asosiy qisim

1. Konstitutsiya va huquqiy tizim islohotlari

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (1992-yil): Mustaqillik e‘lon qilinishidan so‘ng, O‘zbekistonning yangi Konstitutsiyasi qabul qilindi. Bu hujjat mamlakatning asosiy qonuni sifatida fuqarolarning huquqlari, davlat hokimiyatining tuzilishi va funksiyalarini aniq belgilab berdi. Konstitutsiyaga ko‘ra, O‘zbekiston respublikasi demokratik, huquqiy va dunyoviy davlat sifatida faoliyat yuritadi.

Qonun chiqarish tizimini takomillashtirish: O‘zbekistonning qonun chiqaruvchi organi bo‘lmish Oliy Majlisning qonunlar ishlab chiqishdagi roli kuchaytirildi. 1990-yillarda qabul qilingan ko‘plab qonunlar davlat boshqaruvi, inson huquqlari va iqtisodiyotga oid islohotlarni amalga oshirishga asos bo‘ldi. Ayniqsa, iqtisodiy islohotlar va erkinlashtirishga oid qonunlar muhim ahamiyatga ega.

Inson huquqlari va sud islohoti: O‘zbekiston mustaqillikni qo‘lga kiritgach, inson huquqlarini himoya qilish borasida qator huquqiy normativ hujjatlar qabul qilindi. Sud tizimi mustaqilligi va fuqarolarning huquqlarini himoya qilishni ta‘minlashga qaratilgan islohotlar amalga oshirildi. 2017-yilda "Inson huquqlari bo‘yicha davlat strategiyasi"ni tasdiqlash va o‘zgarishlar kiritish huquqiy tizimning ilg‘or darajada rivojlanishini ko‘rsatadi.

2. Mahalliy boshqaruv islohotlari

Mahalla tizimi: O‘zbekistonda "Mahalla" institutining roli muhim. Mahalla – bu mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organi bo‘lib, unda fuqarolar o‘zlarining ehtiyojlari va muammolarini hal qilish uchun birlashadilar. Mahalliy hokimiyat organlari hamda mahalla tizimi o‘rtasidagi munosabatlarni takomillashtirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirildi.

Yangi mahalliy boshqaruv shakllari: O‘zbekistonning hududiy boshqaruv tizimi isloh qilindi, viloyatlar va tumanlar boshqaruvi mustahkamlandi. Shuningdek, mahalliy hokimiyat organlariga yanada ko‘proq vakolatlar berildi, bu esa ularning samarali ishlashiga yordam berdi.

3. Davlat xizmati islohotlari

Davlat xizmati tizimi: 2017-yilda "Davlat xizmati to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Ushbu qonun davlat xizmatchilarining huquqiy maqomini belgilab berdi va ularning faoliyatini tartibga solish uchun samarali mexanizmlar yaratdi. Xususan, davlat xizmatchilarining malakasini oshirish, ularni tayyorlash va malaka oshirish dasturlari joriy etildi.

Xizmatga ko'rsatmalar va monitoring: Davlat organlarining faoliyatini ochiq va shaffof qilish, ularning ishini baholash uchun ko'plab monitoring tizimlari yaratildi. 2017-yilda davlat xizmatida islohotlarni amalga oshirish va samaradorligini oshirish bo'yicha maxsus agentlik tashkil etildi.

4. Korrupsiyaga qarshi kurash

Korrupsiyaga qarshi kurashish: Mustaqillik davrida O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy asoslari yaratilgan. O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurashish milliy dasturi, "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish milliy dasturi" hamda tegishli qonunlar qabul qilindi.

Maxsus organlar: Korrupsiyaga qarshi kurashish uchun maxsus davlat agentliklari va organlari, jumladan, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi. Ushbu agentlik davlat organlarida korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashishda muhim rol o'ynaydi.

5. Iqtisodiy islohotlar va boshqaruv

Bozor iqtisodiyotiga o'tish: O'zbekistonning iqtisodiy islohotlarida bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni boshlandi. 1990-yillarda, xususan, ayrim davlat mulklarini xususiylashtirish, davlatdan mustaqil iqtisodiy sub'ektlarni yaratish jarayonlari amalga oshirildi. O'zbekistonda o'zgarishlar iqtisodiy boshqaruvda erkin raqobatni rivojlantirishga, davlatning iqtisodiyotdagi ulushini qisqartirishga, xususiy mulkni himoya qilishga qaratilgan.

Samarali boshqaruv va iqtisodiy strategiyalar: O'zbekistonda uzoq muddatli iqtisodiy strategiyalar, jumladan, "Strategik rivojlanish rejalari" va "Yashil iqtisodiyot" kabi tashabbuslar amalga oshirilgan. Shu bilan birga, iqtisodiy boshqaruv tizimida yangi mexanizmlar yaratildi va davlatning iqtisodiy siyosati mustahkamlashdi.

6. Demokratik o'zgarishlar va ochiqlik

Ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyati: O'zbekistonda mustaqillik davrida ommaviy axborot vositalarining roli oshdi. Xususan, internet va ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi, jurnalistlarning erkin ishlashiga keng imkoniyatlar yaratildi. Shuningdek, fuqarolik jamiyati institutlarining mustahkamlanishi, nodavlat tashkilotlar va fuqarolar jamiyatining faoliyati ta'minlandi.

Ochiqlik va shaffoflik: O'zbekiston davlat boshqaruvidagi islohotlar ochiqlik, shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlashga yo'naltirilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va qonun hujjatlari ommaga oshkor qilinib, davlat

boshqaruvi tizimida fuqarolarning ishtirokini oshirishga qaratilgan yangi tashabbuslar amalga oshirildi.⁶⁰

7. Siyosiy islohotlar

Siyosiy pluralizm va partiyalar: O'zbekistonda siyosiy tizimning liberallasuvi jarayonlari davom etdi. Siyosiy partiyalar soni ortdi, muxolifatning faoliyat yuritishi uchun sharoit yaratildi. 2020-yilgi prezident saylovlari va undan keyingi siyosiy yangilanishlar O'zbekistonning siyosiy tizimini yanada demokratlashtirishga qaratilgan muhim qadamlar bo'ldi.

Xulosa

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda amalga oshirilgan davlat boshqaruvi islohotlari mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va huquqiy tizimlarini modernizatsiya qilishga qaratilgan bo'lib, shu bilan birga, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishga, jamiyatni rivojlantirishga, korrupsiyaga qarshi kurashish va samarali boshqaruvni ta'minlashga asos bo'ldi. Bu islohotlar O'zbekistonni yangi bosqichga olib chiqishga va xalqaro miqyosda mustahkam o'rnini egallashga yordam berdi.

Foydanildan adabiyotlar:

1. Муртазаева P.X. Ba boshqalar. O'zbekiston tarixi. O'quv qo'llanma.. – T.:Akademiya 2010.
2. Oblomurodov N., va boshqalar. O'zbekiston tarixi. O'quv qo'llanma. –T.: Yangi asr avlodi, 2011.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoevning 2018 yil 5 iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-3775-sonli qarori.

⁶⁰ Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. - Toshkent: O'zbekiston, 2017.